

УРОКИ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

Юлашева Айниса Абдуллаевна

Старший преподаватель
кафедры «Вокал» ГИИКУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540513>

Аннотация: Актуальность данной статьи в том, что на современном этапе школа – это не только процесс освоения умений и навыков музыкальной культуры, но и возможность стремиться к достижению уровня подлинного искусства, способ приобщения к культурному наследию, осмыслению общечеловеческих ценностей, выраженных в музыкальном искусстве. О хоровом пении, которое является средством общего музыкального развития, направленным на формирование художественного кругозора учащихся.

Ключевые слова: музыкальное воспитание, педагогика, хоровое пение, искусство, музыкальное образование, песня.

Annotation: The relevance of this article is that at the present stage, the school is not only a process of mastering the skills and abilities of musical culture, but also an opportunity to strive to achieve the level of genuine art, a way of familiarizing with the cultural heritage, understanding the universal values expressed in musical art. About choral singing, which is a means of general musical development aimed at shaping the artistic horizons of students.

Key words: musical education, pedagogy, choral singing, art, song.

Музыкальное воспитание – это образование, направленное на формирование художественного кругозора учащихся. Как и другие виды искусства, музыка принадлежит к области общественного сознания, и с большей силой выражает то, чем живут люди, а также любовь к природе и истории родной страны. На протяжении всей истории музыкального образования существовало как специальное профессиональное образование, так и общее образование. Общее музыкальное образование осуществляется на уроках музыки в начальных и в средних классах в общеобразовательных школах.

Урок музыки – это целостный процесс, и необходимо найти такой метод его организации, который поможет объединить различные виды музыкальной деятельности школьников, способствует воспитанию вкуса учащихся, повышению их общей музыкальной культуры. Педагог открывает дорогу в мир музыки, являясь наставником и другом, отдавая частицу своего сердца и души ученикам. Раскрыть индивидуальность ученика, определить его характер и возможности, заинтересовать, найти

оптимальные пути развития его музыкальных способностей, - вот те основные задачи, которые стоят перед учителем музыки. Педагогике нужно учиться так же, как любой другой специальности.¹ Грамотно организованные занятия развивают у детей музыкальные способности, музыкальную память, повышают творческую активность, дисциплинированность, умение трудиться.

Организация системы музыкального воспитания и образования в общеобразовательной школе призвана решить задачи приобщения детей к искусству, воспитания эстетического вкуса и музыкальной культуры. Здесь учителю музыки принадлежит главная роль, так как педагогические способности формируются и проявляются лишь в процессе педагогической работы.² Успех педагогической работы зависит от знания музыкальных способностей ученика. Музыкальные способности развиваются особенно успешно в результате планомерного педагогического воздействия на учащегося. При этом учитываются их индивидуальные особенности.

Педагогическая квалификация и педагогическое мастерство – это необходимая составная часть специального педагогического музыкального образования, что является актуальной проблемой музыкальной педагогики. Уровень музыкального образования всегда находится в прямой зависимости от качества педагогической квалификации учителя. В свою очередь уровень педагогической квалификации учителя зависит от качества приобретаемых им педагогических знаний, умений и навыков.

Что такое творческий потенциал? Под творческим потенциалом современных школьников мы понимаем системное единство их природных и приобретённых качеств, обусловленных особенностями их возрастного периода. Эти качества раскрываются в процессе группового взаимодействия, что обуславливает необходимость педагогического потенциала и определение основных механизмов успешного развития творческого потенциала школьников при осуществлении учебно-воспитательного процесса.³

Одной из важных задач педагога на уроке музыки является научить детей хоровому пению. Хоровое пение – это коллективное творчество, которое приучает к коллективному чувствованию. Но самое важное – это

¹ Р.Кадыров. Музыкальная педагогика. 2009

² Е.М.Царёва. Вопросы музыкальной педагогики. М.1981

³ Хачатурова К.Р. Развитие творческой личности в современном образовании. Сборник статей. М.:2019. С.146

то, что хоровое пение, являясь наиболее доступной формой исполнительства, активно вовлекает поющих в творческий процесс. Эта доступность обуславливается тем, что голосовой аппарат данный человеку от рождения, совершенствуется вместе с его ростом и развитием. Воспитание певческих навыков это одновременно и воспитание человеческих чувств и эмоций.

Хоровая музыка тесно связана со словом, что создает базу для более конкретного понимания содержания музыкального произведения. Содержание раскрывается через мелодию и поэтический текст. И потому сущность содержания произведения «удваивается». Эта особенность очень важна для музыкального воспитания ребёнка, которому свойственна конкретность мышления и образность представлений.

В хоровом пении происходит процесс взаимодействия всех элементов музыкального воспитания, видов и форм музыкального образования (слушание – теоретическая подготовка – творчество).

Одной из особенностей хорового пения в исполнительском процессе является возможность объединения учащихся с различным уровнем развития голосовых и слуховых данных. Содержания песен, воплощенных в художественных образах, сплачивает учащихся в единый творческий коллектив. Это позволяет привлекать к творческой работе робких и неуверенных в себе учеников.

Необходимо отметить положительное влияние пения на здоровье детей (осанка, дыхание и т.д.). Известный венгерский композитор-педагог Золтан Кодай (1882-1967) писал: «Основой музыкального образования и культуры нации есть народная музыка, особенно народная песня. Песня освобождает, ободряет, излечивает заторможенность, робость. Концентрирует, улучшает физические и духовные наклонности; располагает к труду, приучает к внимательности, к дисциплине. Двигает всего человека, а не только часть его. Ни один другой предмет не может служить физическому и духовному благополучию ребенка так, как пение»⁴.

Хоровое пение, преследующее благодарные цели воспитания и развития подрастающего поколения, требует высокого художественного уровня исполнения, которое в свою очередь определяется тонким переживанием, осмыслением художественных образов, а также умелым использованием средств музыкально-вокальной

⁴ Воспитание искусством. Релятивная система З.Кодая. Источник <http://orff.com.ua>

выразительности. В последние годы все шире проявляется тенденция разнообразить исполнение путем использования вспомогательных выразительных средств, таких как, введение музыкальных инструментов, ритмических движений, подражательных звуков, словесных вставок (на материале народных песен), и этот путь оказывается весьма плодотворным.

Сегодня почти в каждой школе педагог музыки имеет возможность организовать и вести внеклассные занятия. Подобная форма работы позволяет учителю музыки более полно и подробно познакомить детей с высоким музыкальным искусством. Очень важно обратить внимание на правильное соотношение отбираемого материала. Тем самым привить интерес и любовь к музыкальному искусству, сформировать эстетические критерии музыкальной культуры, научить слушать и исполнять музыкальные произведения различных жанров. Занятия, направленные на приобретение хоровых навыков, способствуют не только музыкальному образованию, но и творческому развитию ребенка. В репертуар должны входить произведения как современных композиторов, так и произведения классиков, народные песни. Разумный отбор материала обеспечит возможность для всестороннего музыкального развития. Ребенок должен услышать, потом увидеть и понять. Это и есть основополагающий принцип вокально-хорового воспитания на уроках музыки и на занятиях хора.

Хороший учитель должен обладать не только педагогическим талантом и владеть техникой музыкального исполнительства, но также иметь соответствующий объём знаний педагогических теорий и методов обучения.⁵

Таким образом, хоровое пение как наиболее доступный способ работы дает возможность всему коллективу принимать участие в музыкальном действии. Заинтересовать – показать – объяснить – это и есть путь преподнесения знаний детям. Этот принцип является важнейшим в педагогической науке. От уровня педагогического образования педагога во многом зависит качество профессиональной подготовки учеников, а значит, разносторонняя грамотность подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Р.Кадыров. Музыкальная педагогика. Т.2009. С.7
2. Е.М.Царёва. Вопросы музыкальной педагогики. М.1981. С.171

⁵ Р.Кадыров. Музыкальная педагогика. 2009

3. Хачатурова К.Р. Развитие творческого потенциала личности в современном школьном образовании. Сборник статей. М.:2019г.С.146.
4. Т.В.Попова. Любите музыку. (Как слушать и понимать музыку). М.1989.С.4
5. Е.Назайкинский. О психологии музыкального восприятия. М.1982.С.14.
6. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. Учебн.пособие для студентов пед. Института. "Музыка и пение".-М.: Просвещение, 1983.
7. Струве Г.А. Когда запоёт школа? // Искусство в школе. 1996. №1.

